

ИМКОНИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ «WEB QUEST» БАРОИ ТАШАККУЛИ ДОНИШ ВА МАЛАКАҲОИ ТАБИАТИ ДОНИШЧЌЎЁН ДАР КУРСИ ФИЗИКАИ МАКОТИБҲОИ ОЛӢ

Бобоева Набуватхон Бахриддиновна

муаллимаи калони кафедраи электроникаи факултети физикаю техника

ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров

Аннотатсия. Дар ҷаҳони муосир мушкилоти табиатро сарфи назар кардан ғайриимкон аст. Имрӯз робитаи мутақобилаи инсон ва табиат ба шарофати рушди илму техника, ташаккули соҳаҳои нави саноат ва бунёди корхонаҳои гуногун хеле наздик аст ва дар натиҷа таъсири табиат олами модии сайёраи Замин буда, дар асл объекти асосии омӯзиши илм аст.

Вожаҳои калидӣ: табиат, омӯзиш, илму техника, муносибат, саноат, объект, табиӣ, замин, омилҳо, назаррас, таъсир, веб квест, таълим, тарбия, экология, иттилоот.

Дар айни замон, табиат ҳамчун "илме, ки муносибатҳои организмҳои гуногун (ҳайвонот ва наботот) ва ҷамоаҳоеро, ки онҳо бо муҳити табиӣ ва ҳамдигар ташкил медиҳанд, меомӯзад" таъриф карда мешавад. Омилҳои табиат унсурҳои муҳити зист мебошанд, ки ба тамоми организмҳои зинда таъсири назаррас доранд. Дар байни ин омилҳо шумораи зиёди омилҳои мавҷуданд, ки ба одамон таъсири манфӣ мерасонанд. Ва нукта дар ин ҷо бештар дар воқеаи таъсир аст, на дар моҳияти он. Масалан, растаниҳо ба намӣ эҳтиёҷ доранд, вале зиёд будани ин намӣ ба онҳо хавф дорад: боришҳои дуру дароз пояро мешиканад ва решаҳои растаниҳоро шуста мебаранд. Маълум мешавад, ки борон вобаста ба миқдори он ҳам омили мусбат ва ҳам манфӣ мебошад. Агар дар бораи шамол сухан ронем, пас насими суст ба табиат ягон хатаре надорад, балки туфонҳо дарахтонро аз решааш мерезанд. Як қатор омилҳои низ ҳастанд, ки ба баъзе объектҳо таъсири манфӣ мерасонанд, вале дар айни замон барои

дигарон Ҷоиданоканд. Масалан, боридани барфи зиёд зиндагии ҳайвоноти туякро бадтар мекунад, балки инчунин қабати барфро ба вучуд меорад, ки шароити зисти ҳояндаҳо ва паррандагони дар барф хобидаро беҳтар мекунад. Омилҳои қайҳонӣ низ ҳастанд, ки таъсири хавфноки онҳоро атмосфераи сайёраи мо асосан безарар мегардонад ва масалан, шуоъҳои қайҳонӣ ба ҳамаи организмҳои зиндаи сайёра танҳо бо як вояи хурд таъсир мерасонанд. Ба омилҳои қайҳонӣ инчунин объектҳои гуногуни қайҳонӣ, аз қабали метеоритҳо, кометаҳо ва метеорҳо, инчунин вазнинии Моҳ дохил мешаванд[3, с.121].

Дар ҷаҳони муосир мушкилоти табиатро сарфи назар кардан ғайриимкон аст. Имрӯз робитаи мутақобилаи инсон ва табиат ба шарофати рушди илму техника, ташаккули соҳаҳои нави саноат ва бунёди корхонаҳои гуногун хеле наздик аст ва дар натиҷа таъсири инсон ба табиат бояд зери назорат гирифта шавад.

Дар айни замон, квестҳои таълимӣ хеле маъмуланд. Технологияи «веб квест» як лоиҳаи вазифаҳои мушкилот аст, ки дар давоми он иштирокчиёни квест бояд ба нақшҳо таъин карда шаванд ва захираҳои гуногуни интернетиро истифода баранд. Ин технология усулҳои фаъоли омӯзишро бо бартарҳои технологияҳои иттилоотӣ ва интерактивӣ муттаҳид мекунад.

Мафъуми «ҷустуҷӯ» дар аввал яке аз роҳҳои сохтани вазифа - саёнати иҷрокунандагон ба сӯи ҷадафи мушаххас тавассути бартараф намудани душвориҳои ифода мекард.

Мақсад аз таҳияи чунин квестҳо ҳамгироии Интернет ба фанҳои гуногуни таълимӣ дар ҳама сатҳҳои таълимӣ мебошад. Онҳо метавонанд ҳам ҳангоми омӯзиши як масъалаи алоҳида, мавзӯи истифода шаванд ё байнисоҳавӣ бошанд[4, с.96].

Веб-квест яке аз воситаҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои эҷоди дарсест, ки асосан ба донишҷӯёне, ки дар раванди таълим иштирок мекунанд, нигаронида шудааст.

- Вебквестҳо як хусусияти хеле ҷолиб доранд. Ҳама маълумот ё порчаҳои гуногуни он барои кори мустақил ё гурӯҳӣ дар асл на дар ҳуди сайти квест,

балки дар сайтҳои гуногуни дигар ҷойгир шудаанд. Аммо донишҷӯён аксаран ба шарофати истифодаи гиперҳаволаҳо инро пайҳас намекунанд ва эҳсос намекунанд. Донишҷӯёне, ки квестро анҷом медиҳанд, дар фазои ягонаи иттилоотӣ кор мекунанд. Ба донишҷӯ супориш дода мешавад, ки бо истифода аз маводҳои дар Интернет ҷамъоварӣ кардани мушкилоте ҳал кунад. Баъзе манбаъҳоро муаллим пешниҳод мекунад, дар ҳоле ки дигарон бояд худашон бо истифода аз захираҳои дастраси интернетӣ пайдо шаванд. Ҳангоми химояи кори худ донишҷӯён маҳсули эҷодии таҳиякардаи худро дар ҳама гуна шаклҳои ҳаттӣ, электронӣ ва ё шифохӣ пешниҳод мекунанд.

Баъзе бартарҳои вебкестҳо:

- баланд бардоштани ҳавасмандӣ ба омӯзиши маводи нав;
- кори донишҷӯён бо вақт маҳдуд нашуда, пурра ба фаъолияти илмӣ равона карда шудааст;
- идоракунии мустақилонаи фаъолияти худ ё гурӯҳ.

Инчунин, пур кардани вебкест ба шумо имкон медиҳад, ки салоҳиятҳои зеринро инкишоф диҳед:

- донишҷӯён истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои гуногунро меомӯзанд (аз ҷумла барои ҷустуҷӯи маълумоти зарурӣ, формат кардани натиҷаҳои кор дар шакли муаррифиҳои компютерӣ, вебсайтҳо, флеш видеоҳо, базаҳои маълумот);

- ҳангоми истифодаи вебкестҳо кӯдакон мустақилона инкишоф меёбанд ва худро барои кор ташкил мекунанд;

- қобилияти ӯнали ин ё он масъала бо истифода аз усулҳои гуногун ва пайдо кардани варианти оқилонаи байни онҳо ташаккул меёбад;

- донишҷӯён дар баробари химояи кори худ маҳорати суҳанварии худро низ сайқал медиҳанд[2, с.55].

Ҳангоми истифодаи технологияи «веб квест» дар раванди таълим ҳамеша принципҳои таълим ба мисли визуализатсия, интерактивӣ ва мултимедия амалӣ карда мешаванд:

- татбиқи принципи возеъият аз он иборат аст, ки супоришҳои ба

кўдакон додашуда дар шакли намоишнои гуногун, презентатсия ё ягон намуди маводи графикӣ пешниҳод карда мешаванд. Донишҷӯён инчунин бо истифода аз усулҳои визуалӣ кори худро дифоъ мекунанд;

- татбиқи принсипи мултимедиявӣ ба усулҳои анъанавии таълим истифодаи эффектҳои садо, видео ва аниматсияро илова мекунад;

- татбиқи принсипи интерактивӣ аз омезиши ду принсипи пештара иборат аст. Донишҷӯён ҳангоми анҷом додани вебквест метавонанд бо объектҳои гуногуни муҳити виртуалӣ муошират кунанд. Анҷом додани вебквест кори эҷодист, ки дар рафти он донишҷӯён на ба гирифтани дониши тайёр, балки ба фаъолияти ҷустуҷӯӣ ҷалб карда мешаванд. Истифодаи ин технология бояд бо як раванди таълимӣ алоқаманд бошад ва ҳама гуна ҷустуҷӯи веб бояд бо мавзӯҳои қаблӣ ва ояндаи мавзӯи омӯхташаванда алоқаманд бошад. Дар рафти ташкили кори мактаббачагон дар вебквестҳо ба мақсадҳои зерин ноил мегарданд:

- тарбиявӣ - ҷалби ҳар як донишҷӯ ба раванди фаъоли маърифатӣ. Ташкили фаъолияти индивидуалӣ ва гуруҳии мактаббачагон, муайян намудани малакаи малакаи кори мустақилона аз руи мавзӯ;

- инкишоф – инкишофи шавқу рағбат ба фан, қобилиятҳои эҷодии тасаввуроти хонандагон; инкишоф додани малақаҳои тадқиқотӣ, суҳанронии оммавӣ ва қобилияти мустақилона кор кардан бо адабиёт ва захираҳои интернетӣ; васеъ намудани доираи фаросат ва дониши худ;

- тарбиявӣ - тарбия намудани таҳаммулпазирӣ, масъулияти шахсӣ барои иҷрои кори интиҳобшуда;

- мавқеъ ва нақши физика дар раванди тарбияи экологии табиати хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ нишон дода шудааст. Маълум шуд, ки курси физика барои ташаккули маданияти табиат ва экологӣ имкониятҳои калон фароҳам меоварад. Дар дарсҳои физикаи мактаби чорӣ намудани материалҳои экологӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки оқибатҳои мусбат ва манфии муносибатҳои табиат ва ҷамъияти инсониро бубинанд, аҳамияти атмосфераро барои ҳамаи сокинони сайёраи мо фаҳманд ва дар бораи роҳҳои

тоза кардани он маълумот гиранд, шинос шаванд. бо аҳамияти табиати зинда барои экосистемаи Замин ва тадбирҳои аз таъсири омилҳои манфии беруна муҳофизат намудани ин табиат мубориза баранд. Инчунин, курси мактабӣ метавонад масъалаҳои экологияи шаҳр ва кишоварзиро, ки барои як минтақаи муайян мувофиқанд, фаро гирад.

Маводи физикию табиат падидаҳо ва равандҳоеро дар бар мегиранд, ки дар маҷмуъ барои биосфера ва организмҳои алоҳидаи зинда, аз ҷумла одамон, мавҷудияти онҳоро дар таъсири мутақобила бо муҳити зист, инчунин беҳатарӣ ва рушд муайян мекунанд.

Феҳристи адабиётҳо:

1. Агибова, И.М. Интегрированные уроки как метод экологического образования природы и воспитания учащихся / И.М. Агибова. - Москва : Академия, 2001. 231 с.
2. Ахьямова, Э.Ф. Актуальные проблемы экологического образования и воспитания / Э.Ф. Ахьямова // Актуальные проблемы социально - экологического знания. - Уфа : БашГУ, 2017. - С. 76-82.
3. Брызгунова, И.Н. Экологическое образование и воспитание на уроках физики / И.Н. Брызгунова // Актуальные аспекты экологии и здоровья детей и молодежи : функционально-деятельностный подход. - Москва : Учитель, 2017. - С. 63-66.
4. Брынева, В.В. Физика. Сельское хозяйство. Природа / В.В. Брынева. - Москва : Академия, 2007. - 110 с.